

СРЕДСТВА НАГЛЯДНОСТИ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10034608>

Мирзорахимов Ойбек Кахрамонович

*Старший преподаватель кафедры теории начального образования
Чирчикского государственного педагогического университета*

Аннотация. В статье дана информация о использовании наглядных пособии на уроках русского языка, обучения школьников, посредством чего их воспитывают и развивают. О полноценном использовании наглядных пособии о том, что через них можно получить информации. Наглядное пособие является одним из показателей общего развития уровня познавательной деятельности ребёнка.

Ключевые слова. Ребёнок, наглядность, познают, воспитывают, школьников, овладение, навыков, развития, зрения, речь, внимания, общения, жизнь, формирования.

Annotation. The article provides information about the use of visual aids in Russian language lessons, taught to schoolchildren, through which they are educated and developed. About the full use of visual aids and the information that can be obtained through them. A visual aid is one of the indicators of the overall development of a child's level of cognitive activity.

Keywords. Child, visibility, learn, educate, schoolchildren, mastery, skills, development, vision, speech, attention, communication, life, formation.

Наглядность как один из важнейших дидактических принципов разрабатывается и реализуется в теории и практике преподавания русского языка на всех этапах развития школьного образования. Основным способом его реализации является использование средств наглядности в учебном процессе. Наглядные материалы могут принести пользу только в том случае, если они органически связаны с содержанием урока в целом, со всеми его компонентами и заданиями. Приступая к использованию средств наглядности, учитель должен осознать, с какой целью он это делает, определить, на каком этапе урока провести с ними работу, как связать данный этап с другими частями урока.

Средства наглядности помогают решить такие задачи, как мобилизация психической активности учащихся; введение новизны в учебный процесс; повышение интереса к уроку; увеличение возможности произвольного запоминания материала; расширение объема усваиваемого материала; выделение главного в материале и его систематизация.

Средства наглядности делятся на: зрительную, звуковую, зрительно-слуховую.

Средства зрительной наглядности. Средства зрительной наглядности включают так называемые печатные средства (таблицы, демонстрационные карточки, репродукции картин, раздаточный материал) и экранные средства (диафильмы, диапозитивы и слайды, транспаранты).

Наиболее распространенным и традиционным средством зрительной наглядности на уроках русского языка являются таблицы. Основная дидактическая функция таблиц - вооружение учащихся ориентиром применения правила, раскрытие закономерности, лежащей в основе правила или понятия, облегчение запоминания конкретного языкового материала. В связи с этим они делятся на языковые и речевые.

В языковых таблицах отражена закономерность, сущность какого-либо правила или понятия, что способствует наиболее быстрому усвоению этого понятия, запоминанию правила, определенной нормы и т.п. Как, например, может быть построена таблица по орфографии, отражающая условия выбора написания букв е- и в корнях с чередованием? Можно в таблице поместить слова с данной орфограммой, проиллюстрировав каждый из корней с чередованием е- и соответствующими примерами. Но можно поступить и по-другому. В таблице зафиксировать только корни, для которых характерно чередование букв е-и (-бер бир-, -дер дир-). Выделить суффикс -а-, служащий условием выбора правильного написания. Ввести соответствующие условные обозначения, использовать цвет для показа разного написания корней. В данном случае в таблице будет представлена модель орфографического правила, его структура, отражающая закономерность выбора правильного написания. Такая таблица не иллюстрирует явление, а помогает осознать его сущность, что способствует активизации познавательной деятельности учащихся, развитию у них логического и абстрактного мышления. Словесные пояснения в таблицах подобного характера либо отсутствуют, либо используются как дополнительный прием.

Речевые таблицы содержат конкретный речевой материал (слова, словосочетания), который требуется запомнить. Примером подобной таблицы является подбор слов (на полях учебника, на специальном стенде, на переносной доске) и предъявление их учащимся с целью уточнения или разъяснения их значений, а также для запоминания их орфографического облика. Другими словами, с помощью речевых таблиц организуется работа по обогащению словарного запаса учащихся и повышению их орфографической грамотности. Одним из способов предъявления подобного речевого материала служат специально разработанные демонстрационные карточки. Это динамичные, подвижные пособия, из которых формируются таблицы. Содержание таблиц - слова (и словосочетания), правописание и произношение которых не регулируются четкими правилами. Демонстрационные карточки объединяются в таблицу, вмещающую не более 6 слов, связанных по тематическому или какому-либо другому принципу.

Таблицы могут быть использованы на этапе осознания, осмысления правил, определений, понятий, на этапе закрепления изученного, при повторении и систематизации материала. Учащимся могут быть предложены следующие виды заданий: ответы на вопросы учителя, с помощью которых учащиеся осознают сущность понятия или правила; составление алгоритма применения правила; грамматическое конструирование по заданной модели; самостоятельное составление таблиц; составление связного высказывания на лингвистическую тему и др.

Картина (репродукция, иллюстрация) служит источником высказываний учащихся при обучении разным видам сочинений: описание внешности человека, описание животного, описание местности. В методике определены принципы отбора картин (репродукций) для работы на уроке: высокое художественное мастерство, доступность для учащихся данного класса, несложность композиции, четкость авторского замысла, соответствие задачам развития речи учащихся, учет материала уроков литературы.

Методика работы с картиной как источником высказывания учащихся варьируется в зависимости от уровня развития и возможностей разных классов, конкретных задач урока, характера высказывания. При этом картину (репродукцию) следует прежде всего анализировать как произведение искусства, не забывая о тех специфических способах отражения действительности, которые свойственны живописи или графике.

Картина (репродукция) используется и в процессе обучения школьников составлению предложений (на заданную тему, по опорным словам и т.п.), а также при написании творческих диктантов. Но и в этих случаях ее методические возможности направлены на то, чтобы помочь учащимся в подборе необходимых речевых компонентов при оформлении высказывания.

Правильно подобранная и методически верно примененная картина (репродукция, иллюстрация) помогает учителю решить целый комплекс учебных задач: ввести и актуализировать определенную лексику; активизировать грамматические формы и конструкции, изучаемые в данное время; научить оформлять специфическое речевое высказывание, в основе которого лежит анализ и описание произведения живописи.

В помощь учителю и учащимся создаются специальные пособия, в которых представлены репродукции картин, изображения произведений скульптуры и архитектуры. Они могут быть использованы для решения перечисленных задач, и прежде всего задач, связанных с развитием речи школьников, с подготовкой ил к устным и письменным высказываниям (описание картины, осмысление впечатлений о картине, рассказ о картине в ходе экскурсии, в рамках сообщения или доклада и т.п.).

Как средство обучения применяется на уроках русского языка раздаточный изобразительный материал, основ} которого составляют рисунки (в том числе и сюжетные), помещенные на специальных карточках. Рисунки помогают наглядно комментировать значения слов, стимулируют учащихся к употреблению изученной лексики, дают материал для отработки норм русского литературного языка. Все это позволяет формированию правописных и речевых навыков учащихся проводить в тесном единстве: орфографические задания включаются в задания, связанные с составлением предложений и небольших по объему высказываний на основе изобразительного материала.

Достоинством заданий по карточкам является наличие в раздаточном материале упражнений различной степени трудности, что способствует реализации принципа дифференцированного обучения. Раздаточный материал предусматривает:

1) задания на обогащение словарного запаса учащихся (объяснить значение слова, установить разницу в значении слов, подобрать синонимы, антонимы, родственные слова и т.п.);

2) задания, связанные с обучением школьников точному, правильному употреблению изученной лексики (выбрать из ряда возможных тот вариант, который соответствует в большей степени задаче высказывания);

3) задания, направленные на предупреждение грамматических ошибок (нарушение норм русского литературного языка): образовать те или иные формы, составить словосочетания и предложения, исправить ошибки; составление небольших связных высказываний (сделать подписи к рисункам, выбрать заголовок из ряда возможных, устно описать рисунок и т.п.).

Сказанное позволяет определить основные методические правила применения этого вида наглядности:

Использовать раздаточный материал следует на этапе творческого закрепления изученного материала, когда основные умения и навыки, связанные с освоением материала, у учащихся уже сформированы.

При использовании раздаточного материала необходимо прежде всего активизировать творческую деятельность учащихся.

Необходимо в полной мере реализовать возможности раздаточного материала для организации индивидуальной работы с учащимися.

Работа с карточками занимает 6-8 мин учебного времени.

Создан также раздаточный изобразительный материал, предназначенный прежде всего для уроков развития речи¹.

В пособиях содержится материал по нескольким наиболее важным разделам программы по развитию речи: тема и основная мысль высказывания; диалог и речевой этикет; письмо; описание; рассказ; рассуждение; официально-деловой стиль речи; описание помещения и т.п. Представлены и рисунки, на которых изображены герои популярных мультфильмов. Рисунок в данном случае становится эффективным

речевым стимулом. Раздаточный материал не копирует кадры мультфильмов, а видоизменяет их, показывает героев в новых ситуациях, в незнакомых обстоятельствах. Задания, которые предлагаются учащимся в процессе работы с карточками, стимулируют их речевую активность: школьники общаются с героями мультфильмов, вступают с ними в диалог, пишут от их имени письма и т.п.

Наглядность – важный дидактический принцип. Он опирается на чувственное познание. Способствует образованию у учащихся представлений и понятий на основе живого восприятия явлений. В нашем случае – явление языка. Средства наглядности используются для решения следующих задач:

- 1) для мобилизации психической активности учащихся;
- 2) для введения новизны в учебный процесс;
- 3) для выделения главного в учебном материале и его систематизации;

Таким образом, средства наглядности используются практически на всех этапах обучения: на этапе объяснения нового материала (представление информации), на этапе закрепления и формирования навыков (обучение учащихся тем или иным действиям), на этапе контроля за усвоением знаний и формированием умений (оценка результатов работы учащихся), на этапе систематизации, повторения, обобщения материала (выделение главного, наиболее важного в изучаемом материале).

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА:

1. Методика преподавания русского языка. Сост. М. Лапатухин М, 1960, с.187.
2. Таблица по грамматике и орфографии. В.А. Кустарева., М.Е. Фомичева. М., 1972.
3. Грамматика современного русского литературного языка. М., 1970, с. 548.
4. Совершенствование процесса обучения. М., 1971, с. 154.